

ANALIZA PROCESA AKREDITACIJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA ANALYSIS OF THE ACCREDITATION PROCESS AT THE FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES

Ana Korunović¹, Miloš Milić², Ilija Antović³, Siniša Vlajić⁴

^{1,2,3,4} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

¹ana.korunovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0009-8874-6707

²milos.milic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-2521-7607

³ilija.antovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-2673-6628

⁴sinisa.vlajic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3830-2170

Apstrakt: Akreditacija visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa predstavlja način da se obezbedi kvalitet visokog obrazovanja. U radu je opisan i analiziran proces akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu tokom 2019-2022. godine, sa posebnim osvrtom na dopunu dokumentacije. Analizu ovog procesa je izvršio koordinator procesa dopune dokumentacije, prof. dr Siniša Valjić. Osnovni problemi koji su identifikovani su nedostatak kontrole verzija dokumenata, kratki rokovi i nedostatak samovrednovanja. U radu su navedeni i postupci koji su praćeni kako bi ishod procesa akreditacije bio pozitivan (dobre prakse), kao što su centralizovano upravljanje, precizan plan i visoka posvećenost kolektiva. Doprinos ovog rada ogleda se u mogućnosti da naše kolege u narednim procesima iskoriste naša iskustva i dobre prakse, kako bi proces akreditacije bio uspešniji.

Cljučne reči: Akreditacija, kvalitet obrazovanja, visokoškolska ustanova.

Abstract: Accreditation of higher education institutions and their study programs is an important way to ensure the quality of education. This paper presents and analyzes the accreditation cycle at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, during the period 2019–2022, with a special focus on the process of updating documentation. The analysis, carried out by the coordinator of the process, Prof. Dr. Siniša Vlajić, highlighted key problems such as the lack of version control of documents, very short deadlines and incomplete self-evaluation. At the same time, several good practices were identified, including centralized management, structured planning and strong commitment of the faculty staff. The value of this study is in sharing lessons learned and good practices that can help other colleagues make future accreditation processes more efficient and successful.

Keywords: Accreditation, quality of education, higher education institution.

1. UVOD

Akreditacija je proces provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i njenih studijskih programa. U Republici Srbiji od 2018. godine, telo zaduženo za sprovođenje procesa akreditacije je Nacionalno akreditaciono telo (NAT) (Nacionalno akreditaciono telo, 2025). NAT je ustanovljen Zakonom o visokom obrazovanju iz 2017. godine, kao nezavisno telo sa ciljem da ispuni međunarodne standarde za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova (Nacionalno akreditaciono telo, 2025). Rezultat procesa akreditacije treba da bude unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa visokoškolske ustanove, pri čemu visokoškolska ustanova treba da ispuni sve standarde nadležnih institucija.

Predmet ovog rada jeste opis i analiza procesa akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, sa posebnim osvrtom na akreditacioni proces koji se odvijao u periodu od 2019. godine do 2022. godine. Analiza procesa akreditacije je predstavljena iz ugla koordinatora procesa, Prof. dr. Siniše Vlajića. U radu su predstavljene uočene faze procesa, kao i izazovi i dobre prakse koje su proizašle iz ovog ciklusa akreditacije. Cilj rada jeste da opisana iskustva iz ciklusa akreditacije 2019-2022 budu pomoć za buduće procese akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka, ali i na drugim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

U drugom poglavlju opisan je postupak akreditacije u Republici Srbiji. U trećem poglavlju objašnjen je proces akreditacije iz perspektive Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Četvrto poglavlje sadži opisane izazove i primere dobre prakse iz ugla kordinatora akreditacionog procesa za ciklus 2019–2022 na Fakultetu organizacionih nauka, dok peto poglavlje sadrži zaključna razmatranja i preporuke za unapređenje budućih akreditacionih ciklusa.

2. PROCES AKREDITACIJE U REPUBLICI SRBIJI

Uspešno završenim procesom akreditacije visokoškolska ustanova dobija sertifikat kojim se potvrđuje da ona zadovoljava propisane standarde u pogledu kvaliteta obrazovanja (Stefanović & Kuzmančev Stanojević, 2020). U literaturi se ističe da se ispunjenje akreditacionih standarda smatra minimalnim zahtevom za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (Stefanović & Kuzmančev Stanojević, 2020; Turanjanin & Marčetić, 2019). Razlikuju se dve vrste akreditacije: početna akreditacija ustanova koje su tek osnovane i ponovna akreditacija već akreditovanih ustanova. Standardi kvaliteta i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Srbiji definisani su u pravilniku koji donosi Nacionalni savet, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo, 2019). Svaka visokoškolska ustanova treba da ispuni definisane standarde kako bi bila akreditovana (Nacionalno akreditaciono telo, 2019; Stefanović & Kuzmančev Stanojević, 2020). Standardima se određuju nastavni planovi i programi, upis

studenta, kompetentnost nastavnika, javnost rada i drugo (Nacionalno akreditaciono telo, 2019).

Proces akreditacije u Srbiji započinje podnošenjem zahteva i dokumentacije NAT-u. Priprema dokumentacije zahteva veliko angažovanje i posvećenost visokoškolske ustanove, te ovaj korak predstavlja najvažniji deo celog procesa iz ugla visokoškolske ustanove. Značajan deo dokumentacije predstavlja izveštaj o samovrednovanju, koji je rezultat ocene sopstvenog rada institucije (Ruso, 2011). Postupak samovrednovanja visokoškolska ustanova treba da sprovede najmanje dva puta u toku jednog akreditacionog perioda (Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 2024). Nakon prijave za akreditaciju, imenuju se potkomisija i recenzentska komisija koje analiziraju priloženu dokumentaciju i posećuju visokoškolsku ustanovu radi provere njihovog rada. Na osnovu izveštaja potkomisije i recenzenata, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donosi odluku o akreditaciji. Na osnovu odluke, ustanova može dobiti uverenje o akreditaciji, rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju ili upozorenje da ispravi uočene nedostatke (Nacionalno akreditaciono telo, 2019).

3. PRIMER SPROVOĐENJA PROCESA AKREDITACIJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA (2019-2022)

U nastavku rada biće opisan proces akreditacije koji se odvijao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu u periodu od 2019. do 2022. godine. U okviru ovog procesa identifikovane su tri konceptualne aktivnosti koje su se odvijale na Fakultetu: donošenje odluka koji će studijski programi biti akreditovani i reakreditovani u tekućem ciklusu akreditacije, definisanje strukture studijskih programa i priprema dokumentacije za akreditaciju institucije i akreditaciju i reakreditaciju studijskih programa (Vlajić, 2022). Na Slici 1. prikazan je dijagram aktivnosti procesa akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka.

Slika 1: Proces akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka

3.1. Donošenje odluke koji će studijski programi biti akreditovani i reakreditovani

U prvom koraku neophodno je bilo definisati koji će programi biti predmet akreditacije i reakreditacije. Kako bi se donela ova odluka, na Fakultetu organizacionih nauka prošireni stručni kolegijum Fakulteta (koga čini rukovodstvo Fakulteta, šefovi katedri i predsednici Veća studijskih programa i stručna lica za određene oblasti) razmatrao je predloge

katedri o akreditaciji i reakreditaciji studijskih programa na svim nivoima studija. Prošireni stručni kolegijum je doneo odluku koji će se studijski programi biti akreditovati i reakreditovati i koji će se principi koristiti tokom procesa akreditacije. Nakon toga prošireni stručni kolegijum je poslao dopis Većima na svim nivoima studija da pripreme predloge struktura studijskih programa koji će se akreditovati i reakreditovati. Veća studijskih programa na svim nivoima studija (osnovne akademske studije - OAS, master akademske studije - MAS i doktorske akademske studije - DAS) uputila su nadležnim komisijama i katedrama zahteve da obrazuju tela koja će pripremiti predloge struktura odgovarajućih studijskih programa.

3.2. Definisanje struktura studijskih programa

Naredni korak u procesu akreditacije iz ugla Fakulteta bilo je definisanje struktura studijskih programa na osnovnim, master i doktorskim studijama. Komisije za osnovne akademske studije (Komisija za studijski program Menadžment i organizacija - OAS-MiO i Komisija za studijski program Informacioni sistemi - OAS-ISiT) su do prve polovine 2020. godine utvrdile predloge strukture studijskih programa. Ovaj proces je bio izuzetno složen i zahtevan, jer su se programi značajno menjali u odnosu na prethodni ciklus akreditacije. Ipak, Komisije OAS-MiO i OAS-ISiT su uspešno obavile svoj zadatak i utvrdile predloge struktura (Vlajić, 2022).

U pogledu master studija, katedre koje su nosioci programa formirale su posebna tela za pripremu predloga struktura master studijskih programa. Kada je reč o doktorskim studijama, katedre nosioci studijskih programa doktorskih studija (DAS-OiA - Optimizacija i analitika, DAS-SiiEP - Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanje, DAS-ISiT - Informacioni sistemi i tehnologije) obrazovale su tela zadužena za utvrđivanja predloga struktura studijskih programa. Predlog strukture programa DAS-MiO (Menadžment i organizacija) izrađen je u koordinaciji sa Većem DAS i Proširenim stručnim kolegijumom.

Predlozi struktura studijskih programa osnovnih, master i doktorskih studija su prosleđeni Većima OAS, MAS i DAS, koja su pripremila predloge odluka o strukturama studijskih programa i iste prosledila do Proširenog stručnog kolegijuma. Nakon što su Veća na svim nivoima studija prosledila sve predloge odluka o strukturama studijskih programa do proširenog stručnog kolegijuma, prošireni Kolegijum je jednoglasno usvojio sve predloge odluka. Nakon toga, predlozi odluka su prosleđeni do Nastavno-naučnog veća, koje je sredinom 2020. godine donelo odluke o strukturama svih studijskih programa na svim nivoima studija koji će biti akreditovani i reakreditovani. Nastavno-naučno veće je prosledilo te odluke o strukturama svih studijskih programa do Veća grupacije tehničko-tehnoloških nauka, koje je nakon razmatranja naših predloga iste usvojio i poslao do Senata Univerziteta koji je doneo odluku da svi predloženi studijski programi uđu u proces akreditacije/reakreditacije.

3.3. Priprema i dopuna dokumentacije za akreditaciju institucije i akreditaciju/reakreditaciju studijskih programa

U periodu od sredine do kraja 2020. godine sprovedeno je pisanje dokumentacije za akreditaciju institucije i (re)akreditaciju svih studijskih programa. Odgovornost za izvršavanje ove aktivnosti bila je podeljena po nivoima studija. Za osnovne studije zaduženi su bili Veće OAS i komisije OAS-MiO i OAS-ISiT, za master studije Veće MAS, a za doktorske studije Veće DAS. Pripremljena dokumentacija je potom poslata NAT-u, a kao odgovor od strane recenzenata je stiglo da je neophodno ispraviti i poboljšati sve studijske programe. Treba napomenuti da je pisanje dokumentacije otežavala i situacija sa pandemijom COVID-19, što je uticalo na ispunjenje rokova i normalno obavljanje poslova (Vlajić, 2022).

3.3.1. Dopuna dokumentacije

Marta 2021. godine, NAT je uputio zahtev za dopunu dokumentacije za tri studijska programa (OAS-MiO, MAS-OiMK - Organizacija i menadžment konsalting i MAS-MLJR - Menadžment ljudskih resursa), sa rokom za ispravku od 15 dana. S obzirom na veoma kratak vremenski period bilo je neophodno brzo organizovati proces koji je obuhvatao dve konceptualne aktivnosti: pisanje dokumentacije i unos dokumentacije u softverski sistem. Najpre su bile formirane komisije za svaki studijski program čija dokumentacija je trebala biti dopunjena. Svaka komisija je imala svog kordinatora Komisije, pri čemu, ukoliko je studijski program imao više modula, pored kordinatora Komisije određeni su i kordinatori modula studijskog programa. Priprema dokumentacije bila je podeljena prema standardima NAT-a, pri čemu su za svaki standard definisane osobe koje su odgovorne za njihovu izradu (Slika 2.). Standardi za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog stepena visokog obrazovanja su: 1)Struktura studijskog programa, 2)Svrha studijskog programa, 3)Ciljevi studijskog programa, 4)Kompetencije diplomiranih studenata, 5)Kurikulum, 6)Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa, 7)Upis studenata, 8)Ocenjivanje i napredovanje studenata, 9)Nastavno osoblje, 10)Organizaciona i materijalna sredstva i 11)Kontrola kvaliteta (Nacionalno akreditaciono telo, 2019).

Nakon završenog pisanja dokumentacije, neophodno je bilo uneti dokumentaciju u softverski sistem (unos standarda, kartona predmeta i kartona nastavnika), a potom i izvršiti kontrolu tog unosa. Ukoliko nije postojala usaglašenost između unetih podataka i generisanih knjiga predmeta i nastavnika vršene su ispravke i ponovni unos podataka. Na samom kraju, NAT-u je poslata pripremljena dokumentacija zajedno sa odgovorima na primedbe recenzenata. Na Slici 2. prikazan je dijagram aktivnosti koji sadrži aktivnosti koje su se izvršavale u procesu dopune dokumentacije, kao i učesnike koji su bili odgovorni za svaku aktivnost.

Slika 2: Dijagram aktivnosti procesa dopune dokumentacije za proces akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

4. EVALUACIJA I PRIMERI DOBRE PRAKSE

U ovom poglavlju navedeni su problemi sa kojima su se učesnici procesa akreditacije na Fakultetu organizacionih nauka suočili, kao i primeri dobre prakse. Evaluaciju je sproveo prof. dr Siniša Vlajić koji je bio koordinador procesa dopune dokumentacije u toku opisanog akreditacionog ciklusa (Vlajić, 2022). Nepovoljna situacija je bila i u pogledu eksternih činioca, jer je u periodu dopune dokumentacije bila pandemija virusa COVID-19. Tokom definisanja strukture studijskih programa OAS nije postojala jasna i precizna kontrola verzija dokumenata, što je otežavalo učesnicima da u svakom trenutku imaju uvid u najnovije verzije dokumenata. Rešenje ovog problema bi bilo definisanje procedure za praćenje ovog dela procesa i verzija dokumenata, kako bi se obezbedila veća transparentnost. Takođe, prilikom definisanja strukture studijskih programa, u

sastav Komisija za studijske programe često nisu bili prisutni predstavnici katedra sa najviše stručnog iskustva, zbog čega su bile potrebne dodatne konsultacije sa katedrama.

Prof. Vlajić je tokom pripreme prve verzije dokumentacije za akreditaciju i reakreditaciju svih studijskih programa identifikovao niz problema na koje treba obratiti pažnju u budućim ciklusima (Vlajić,2022). Najpre, nakon unosa dokumentacije u sistem nije sprovedena interna kontrola pre slanja NAT-u. Takođe, institucionalno samovrednovanje je bilo zastarelo, jer je za sve programe poslato samovrednovanje iz perioda 2015. do 2018. godine umesto od 2017. do 2020. godine, dok samovrednovanja studijskih programa nisu bila urađena na adekvatan način. Pored toga, dokumentacija generisana iz sistema sadržala je veliki broj neispravnih linkova, što je otežavalo rad recenzenta, a u kartonima predmeta i nastavnika nalazile su se pravopisne greške. Ovi nedostaci doveli su do toga da svi programi u prvoj iteraciji budu loše ocenjeni i vraćeni na doradu, ali istovremeno predstavljaju važnu lekciju za naredne procese akreditacije.

Jedan od uočenih problema tokom procesa dopune dokumentacije se odnosio na nemogućnost recenzenta da pročitaju poslate dokumente. Uzrok ovog problema su bili neispravni linkovi, pa je zbog toga traženo od NAT-a da svaki put kada oni pošalju dokumentaciju recenzentima, da i Fakultetu pošalju link ka toj dokumentaciji, kako bi mogla da se izvrši dodatna kontrola dostupnosti dokumenata koja je poslata recenzentima. Veliki izazov je bio ispoštovati rok za dostavljanje dopune dokumentacije na primedbe recenzenta za sve studijske programe(period od 15 dana), pa je iz tog razloga NAT-u poslat zahtev da se rok produži, koji je bio odobren. Značajan doprinos pozitivnom ishodu ovog procesa imaju članova kolektiva, koji su bili izuzetno posvećeni, radili su van radnog vremena i njihova međusobna komunikacija se odvijala bez poteškoća. Proces dopune dokumentacije je vođen kroz centralno upravljačko telo koje je upravljalo svim procesima i aktivnostima koje su pratile proces pisanja dokumentacije i kontrole unosa podataka u sistem. Na samom kraju, učesnici procesa su obavestavali koordinatore procesa o svojim aktivnostima i izvršenim zadacima, što je omogućilo jednostavnije upravljanje i vođenje procesa.

5. ZAKLJUČAK

Akreditacija visokoškolske ustanove i njenih studijskih programa predstavlja važan mehanizam obezbeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja. Na primeru procesa akreditacije 2019-2022 na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, može se zaključiti da je proces akreditacije složen proces i da zahteva angažovanost svih učesnika (nastavnici, stručne službe i rukovodstvo Fakulteta). Identifikovane su tri aktivnosti u procesu akreditacije iz ugla Fakulteta: donošenje odluka o programima koji će biti akreditovani, definisanje strukture studijskih programa i priprema dokumentacije za akreditaciju i reakreditaciju.

Tokom ovog procesa uočeni su problemi i izazovi sa kojima su se učesnici suočavali, kao što su: nedostatak kontrole verzija dokumenata za akreditaciju, kratak rok za dopunu dokumentacije i nedostatak pravovremenog samovrednovanja. Aktivnosti koje su uvedene kako bi se prevazišli uočeni problemi su: centralizovano upravljanje, postojanje jasnog i preciznog plana aktivnosti, posvećenost i angažovanost svih učesnika u procesu. Na osnovu iskustva opisanog u ovom radu može se zaključiti da akreditacioni proces treba da bude kontrolisan, transparentan, jasno definisan i da uključuje nastavni kadar koji je iskusan u obavljanju istih ili sličnih poslova.

LITERATURA

- [1] Nacionalno akreditaciono telo. (2025). O NAT-u. Preuzeto 2. septembra 2025, sa <https://www.nat.rs/o-nat-u/>
- [2] Stefanović, M., & Kuzmančev Stanojević, S. (2020). *Analiza normi i praksi akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji*. Beograd: Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA). Preuzeto sa <https://akademska-masa.org/analiza-normi-i-praksi-procesa-akreditacije-visokoskolskih-ustanova-i-studijskih-programa-u-republici-srbiji-autorke-marije-stefanovic/>
- [3] Turanjanin, D., & Marčetić, M. (2019). Revizija standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova. *Vojno delo*, 71(7), 481–497. <https://doi.org/10.5937/vojdelo1907481T>
- [4] Nacionalno akreditaciono telo. (2019). *Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova*. Preuzeto 3. septembra 2025, sa https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2019/02/01-PRAVILNIK-AKRED.-USTANOVE-2019_final-1-1.docx
- [5] Ruso, J. (2011). Samovrednovanje visokoškolskih ustanova [Self-evaluation of higher education institutions]. U *SPIN'11: VIII skup privrednika i naučnika – Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011–2020: Zbornik radova* (str. 403–410). Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
- [6] Nacionalni savet za visoko obrazovanje. (2024). *Pravilnik o standardima i postupku za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa* (Službeni glasnik RS, br. 78/2024). Preuzeto 3. septembra 2025, sa <https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2024/10/Pravilnik-o-standardima-i-postupku-za-samovrednovanje-i-ocenjivanje-kvaliteta.pdf>
- [7] Lazić, M. (2007). Akreditacija u visokom obrazovanju [*Accreditation in higher education*]. U Festival kvaliteta 2007 – 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu. Kragujevac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije.
- [8] Nacionalno akreditaciono telo. (2019). *Pravilnik o standardima za akreditaciju studijskih programa* [Dokument]. Nacionalno akreditaciono telo. https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2019/02/03-PRAVILNIK-STUD.-PROGRAMI-2019_final-3.docx
- [9] Vlajić, S. (2022). *Analiza procesa akreditacije na FON-u (2019-2022)* [Interni dokument]. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.